

Revisão Bibliográfica dos Parâmetros Técnicos e Dose de Entrada na Pele em Exames Radiográficos de Tórax em Pacientes Pediátricos

Maicon Gomes de Souza
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-4893-0843

Camila Ferrari Léo
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-4307-8305

Giovana Vilela Ferrezim
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-8957-3344

Guilherme Paulo Zanata
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-7001-0261

Julia Paixão
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-3123-434X

Nayla Vieira
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-4884-0036

Walter Junior Siewierski
Instituto de Física
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0001-7405-064X

Ana Paula Perini
Instituto de Física
Faculdade de Engenharia Elétrica
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-3398-3165

Resumo — Atualmente, os raios X são muito importantes para obtenção de imagens de diagnóstico, sendo uma das modalidades mais utilizadas para imagiologia e responsável por grande parcela da dose de radiação entregue à população. O risco da radiação ionizante para pacientes pediátricos é mais elevado que em pacientes adultos, pois os primeiros possuem uma divisão celular acentuada com maior probabilidade de mutações genéticas. Este trabalho de revisão bibliográfica, visa analisar exames radiológicos pediátricos de tórax, bem como os parâmetros técnicos para obtenção de imagem e níveis de dose de entrada na pele. Utilizando o método das quatro leituras de Gil, selecionou-se inicialmente 31 artigos para identificar os valores procurados, filtrando publicações dos últimos 18 anos e com foco em pacientes de 0 a 15 anos de idade. Obteve-se os valores médios de doses de entrada na pele para as faixas etárias estudadas, comparando-se alguns valores com os Níveis de Referência Diagnóstica, que visam a proteção do paciente pediátrico à exposição à radiação ionizante. Mesmo não havendo um consenso para os níveis de dose e parâmetros técnicos nos estudos selecionados, é muito importante que os princípios de proteção radiológica sejam seguidos para proteção dos pacientes e indivíduos ocupacionalmente expostos.

Palavras-chave — pacientes pediátricos, dose de entrada na pele, parâmetros radiográficos, raios X.

I. INTRODUÇÃO

Os raios X estão entre as mais importantes descobertas científicas do século XIX. No período entre 1997 e 2017, o número de exames realizados em pacientes menores de 15 anos que utilizaram radiação ionizante foi de aproximadamente 350 milhões, em que a radiografia de tórax representou 40% do total de procedimentos [1]. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, estima-se que dentre todos os exames de radiodiagnóstico em pediatria, 50% são de tórax [2], confirmando, deste modo, a importância desses exames em pacientes pediátricos.

Em vista da notável relevância do uso de raios X no contexto da unidade de tratamento intensivo pediátrico, enfatiza-se a necessidade de maior cautela do seu uso devido aos fatores de risco para tais pacientes. Esse cuidado deve ocorrer visto que esses pacientes possuem um maior tempo de vida pós-exposição, os tecidos apresentam uma alta sensibilidade à radiação e, por possuírem uma anatomia distinta da dos adultos, ficam sujeitos a receberem uma exposição desnecessária em órgãos adjacentes [3]. Além disso, existe a possibilidade de movimentação na realização dos exames, resultando em necessidade de repetição e, conseqüentemente, uma maior exposição à radiação [3].

Em virtude dos riscos e da grande utilização do exame radiográfico, é pertinente se atentar em relação à dose de radiação absorvida pelos pacientes pediátricos durante o exame. Frequentemente, os padrões de radioproteção não são cumpridos ou ocorre uma exposição desnecessária, o que acaba comprometendo a qualidade da imagem e entregando doses superiores às necessárias para o diagnóstico [4]. Um estudo realizado em 2011, verificou que houve uma grande variação nas doses recebidas por pacientes pediátricos em 3 hospitais búlgaros e foi dada pouca atenção nas doses absorvidas por órgãos radiosensíveis [5]. Caso a dose de radiação exceda um determinado limite, há um risco de gerar efeitos nocivos aos seres humanos, como induzir à morte celular e afetar a função do tecido. A vermelhidão cutânea, queda de cabelo e catarata são exemplos de lesões que ocorrem no tecido devido a esse excesso de dose. Ademais, embora o organismo tenha mecanismos de reparação do DNA, a exposição à radiação pode ocasionar em uma transformação celular e, se essas células não forem removidas, há a possibilidade de se tornarem malignas lentamente, após um longo tempo de latência [6].

Devido a crescente preocupação com os efeitos da exposição à radiação, foram criadas, por meio da Comissão

Internacional de Proteção Radiológica (ICRP), recomendações que estabeleçam os princípios básicos para todas as exposições à radiação no radiodiagnóstico, como a ICRP 60 [6]. Além disso, a *European Commission* criou um guia para orientação na aquisição de imagens com qualidade, mantendo baixas doses para exames radiológicos pediátricos a fim de garantir uma menor exposição e contribuindo para realização de trabalhos que tenham como finalidade a segurança e a eficiência da medicina diagnóstica [7]. Já em 2000, a Sociedade Brasileira de Pediatria, juntamente com o Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico, lançou a campanha "Justifique" que faz parte da iniciativa criada pela Organização Mundial da Saúde chamada "*Bonn Call For Action*", tendo em vista a conscientização sobre o uso dos exames de imagem [8].

Apesar disso, é relevante destacar que os valores de dose podem ser bem discrepantes nos procedimentos, de acordo com observações literárias. Sempre que estes procedimentos são prescritos e realizados corretamente, ou seja, a dose de radiação usada no exame não ultrapassa a dose necessária para a obtenção de uma imagem com qualidade de diagnóstico, os benefícios para os doentes ultrapassam significativamente os efeitos nocivos da radiação [6].

Diante dessas preocupações, o objetivo deste estudo foi realizar uma revisão bibliográfica das publicações realizadas nos últimos 18 anos sobre os valores de dose durante a realização de radiografias de tórax em pacientes pediátricos de 0 a 15 anos.

II. METODOLOGIA

Para o início da revisão bibliográfica, foi realizada uma busca por artigos que possuíssem dados necessários para a realização da pesquisa. Utilizando como base de dados plataformas como *PubMed* e *Google Scholar*, buscou-se pela combinação das palavras-chave: *pediatric patients*, *radiography*, *exposure parameters*, *effective dose* e *entrance surface doses*. Além disso, foram selecionados apenas artigos referentes ao período de 2004 até atualmente.

Inicialmente, 31 artigos foram selecionados como possíveis fontes de estudo. Para a determinação de quais artigos seriam escolhidos, utilizou-se do método das quatro leituras de Gil: exploratória, seletiva, analítica e interpretativa [9]. Dessa forma, fez-se uma análise que consistiu em verificar quais trabalhos possuem os parâmetros técnicos desejados nas radiografias de tórax em pacientes pediátricos, tais como: tensão de pico (kVp), produto corrente-tempo no tubo (mAs), dose efetiva e/ou dose de entrada na pele. A faixa etária definida foi de zero até quinze anos de idade, com intervalos de [0; 1), [1; 5], (5; 10] e (10; 15]. Outrossim, desconsiderou-se trabalhos com objetos simuladores e com ausência de algum dos parâmetros supracitados.

III. RESULTADOS

Utilizando os 31 artigos selecionados, iniciou-se a leitura exploratória. Foram excluídos 14 artigos, sendo: 5 artigos por utilizarem de objetos simuladores, 4 por não abrangerem a faixa etária escolhida, 3 por não possuírem os parâmetros estudados e 2 por estarem fora do período de publicação adotado. Posteriormente, na leitura seletiva excluiu-se 8 artigos por falta de informações relevantes para o trabalho. Sendo assim, 9 artigos foram selecionados para a leitura analítica e interpretativa.

Além dos dados de dose de entrada na pele e parâmetros técnicos estudados neste trabalho, foram pesquisados os Níveis de Referência Diagnóstica (NRD), que são os valores de referências de dose utilizados para que qualquer paciente submetido à um exame, que utilize radiação, seja amparado pelo princípio ALARA (*As Low As Reasonably Achievable*), ou seja, "tão baixo quanto razoavelmente exequível" [10].

Abaixo, seguem as Tabelas I, II, III e IV com os valores de mínimo, média, máximo e desvio padrão das doses de entrada na pele e dos valores de kVp e mAs utilizados para cada faixa etária, a saber: [0; 1), [1; 5], (5; 10] e (10; 15] respectivamente. Esses valores foram obtidos utilizando os dados dos trabalhos nas literaturas [11-19].

TABELA I. MÉDIAS DOS PARÂMETROS TÉCNICOS E DOSE DE ENTRADA NA PELE PARA A FAIXA ETÁRIA MENOR QUE 1 ANO

Dados Estatísticos	Tensão de Pico (kVp)	Produto Corrente-Tempo (mAs)	Dose de Entrada na Pele (μ Gy)
Média	63,96	3,30	72
Mínimo	46,70	0,60	30
Máximo	85,00	13,30	146
Desvio Padrão	13,38	3,44	36

Fonte: Elaborada pelos autores.

TABELA II. MÉDIAS DOS PARÂMETROS TÉCNICOS E DOSE DE ENTRADA NA PELE PARA A FAIXA ETÁRIA DE 1 A 5 ANOS

Dados Estatísticos	Tensão de Pico (kVp)	Produto Corrente-Tempo (mAs)	Dose de Entrada na Pele (μ Gy)
Média	69,96	4,58	93
Mínimo	51,00	1,70	32
Máximo	116,00	18,30	185
Desvio Padrão	11,61	5,74	35

Fonte: Elaborada pelos autores.

TABELA III. MÉDIAS DOS PARÂMETROS TÉCNICOS E DOSE DE ENTRADA NA PELE PARA A FAIXA ETÁRIA DE 5 A 10 ANOS

Dados Estatísticos	Tensão de Pico (kVp)	Produto Corrente-Tempo (mAs)	Dose de Entrada na Pele (μ Gy)
Média	67,85	4,45	125
Mínimo	54,00	2,00	62
Máximo	95,00	20,30	250
Desvio Padrão	10,03	5,26	51

Fonte: Elaborada pelos autores.

TABELA IV. MÉDIAS DOS PARÂMETROS TÉCNICOS E DOSE DE ENTRADA NA PELE PARA A FAIXA ETÁRIA DE 10 A 15 ANOS

Dados Estatísticos	Tensão de Pico (kVp)	Produto Corrente-Tempo (mAs)	Dose de Entrada na Pele (μ Gy)
Média	90,46	5,98	163
Mínimo	64,70	2,40	93
Máximo	130,00	20,30	270
Desvio Padrão	25,02	6,10	60

Fonte: Elaborada pelos autores.

É de extrema relevância averiguar e assegurar que os pacientes submetidos aos exames radiográficos estejam recebendo uma dose de radiação aceitável. Portanto, a Tabela V traz os valores médios de doses de entrada na pele para cada uma das faixas etárias abordadas neste estudo, sendo esses valores obtidos do *National Radiological Protection Board (NRPB)* [20].

TABELA V. MÉDIAS DAS DOSES DE ENTRADA NA PELE DE NRD

Estudos de NRD	0	1	5	10	15
HART; HILLIER; WALL, 2000 [21]	60	80	110	70	110
HART; WALL, 2001 [22]	50	50	70	120	-

Fonte: Elaborada pelos autores com base nas referências HART; HILLIER; WALL, 2000 [21] e HART; WALL, 2001 [22].

IV. DISCUSSÕES

Nos estudos selecionados, percebe-se que não houve um consenso no uso de parâmetros técnicos (kVp e mAs) nos exames e, portanto, diferentes valores de doses foram obtidos. Quando comparado separadamente os 9 trabalhos selecionados com os Níveis de Referência Diagnóstica da Tabela V, foi observado que apenas 4 deles obtiveram níveis de doses em concordância com os valores dessa tabela. Isso mostra que muitos centros de imagiologia utilizam valores acima dos necessários em suas práticas radiográficas.

Por meio de uma análise detalhada de todos os dados encontrados e organizados, foi possível observar alguns aspectos importantes a respeito dos parâmetros utilizados (kVp e mAs) para a obtenção de imagens radiográficas em pacientes pediátricos. O primeiro ponto observado é que quanto mais jovem for o indivíduo, menores são os valores de kVp e mAs utilizados na realização do exame. Além disso, percebe-se que esses valores aumentam conforme a idade do paciente aumenta, já que a espessura dele varia de acordo com o seu desenvolvimento.

Os valores de kVp e mAs fortemente influenciam os valores de dose de entrada na pele, pois, como observado nas Tabelas I à IV confeccionadas, os níveis de dose de entrada na pele foram maiores quando ambos os parâmetros também apresentaram valores altos.

Além disso, foi realizada a comparação das médias de dose de entrada na pele com os níveis de referência presentes na Tabela V, de acordo com cada idade. Inicialmente, o intervalo entre as idades de [0; 1] e [1; 5] anos apresentaram valores de dose com pouca diferença dentro dos valores de referência, sendo que seus respectivos desvios padrões encaixam-se dentro do valor esperado. Entretanto, os intervalos (5;10] e (10;15] anos apresentaram uma discrepância de mais de 30 e 50 μGy , respectivamente, em relação aos níveis de referência. Essa diferença pode ser explicada devido a poucos artigos trazerem os valores de dose para esse intervalo de idade. Além disso, os que possuíam esses dados, apresentavam apenas uma projeção da radiografia realizada.

V. CONCLUSÃO

Em suma, a partir de todos os dados analisados, pode-se concluir que a maioria dos valores de doses de entrada na pele estão dentro dos níveis de referência exigidos. Apesar do intervalo de 10 a 15 anos não estarem dentro dos níveis, é

possível deduzir que isso deve-se à escassez de dados para essa faixa etária presentes nos artigos selecionados para o estudo. Além disso, também se conclui que as doses de entrada na pele estão diretamente relacionadas ao kVp e mAs, pois quanto maior esses parâmetros, maior será a dose. Entretanto, ao aumentar-se a tensão de pico, é necessário diminuir o produto corrente-tempo para que se mantenha o nível desejado de dose.

Levando em consideração os fatores de risco para os pacientes pediátricos, destaca-se a extrema necessidade da otimização e redução de dose nos exames radiográficos por meio da otimização dos parâmetros radiográficos utilizados e da redução na repetição de exames. Portanto, os Níveis de Referência Diagnóstica devem ser padronizados em todos os centros médicos de imagem, com o intuito de auxiliar os profissionais a realizar o melhor serviço de diagnóstico por imagem, ao passo que a segurança dos pacientes é garantida.

AGRADECIMENTOS

O autor M.G.S. agradece à Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) da Universidade Federal de Uberlândia pela Bolsa do Programa de Educação Tutorial (PET) do Curso de Graduação de Bacharelado em Física Médica. A autora A.P.P agradece ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pela bolsa de Produtividade em Pesquisa: 312124/2021-0; pelo Projeto UNIVERSAL 407493/2021-2 e projeto MAI/DAI (403556/2020-1), juntamente à M.R.A. – Indústria de Equipamentos Eletrônicos LTDA.

REFERÊNCIAS

- [1] UNSCEAR – United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. “UNSCEAR 2010 REPORT: Summary of low-dose radiation effects on health,” New York, United Nations, 2011. Disponível em: <https://www.unscear.org/unscear/en/publications/2010.html>. Acesso em: 03 aug. 2022.
- [2] WHO – World Health Organization. “Report of a WHO scientific group on the indications for and limitations of major X-ray diagnostic investigations,” Geneva, 1983. Disponível em: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/38902>. Acesso em: 06 aug. 2022.
- [3] K. M. Hintenlang, J. L. Williams and D. E. Hintenlang, “A survey of radiation dose associated with pediatric plain-film chest X-ray examinations,” *Pediatric Radiology*. Gainesville, v. 32, pp. 771-777, August 2002.
- [4] A. L. R. Oliveira, “Avaliação de dose de entrada na pele em pacientes pediátricos através de medidas dosimétricas,” 2008, 75 pp, Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica e Informática Industrial) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2008.
- [5] L. D. Kostova *et al.* “Potential for optimisation of paediatric chest X-ray examination,” *Radiation Protection Dosimetry*. v. 147, n. 1-2, pp. 168-170, September 2011.
- [6] WHO – World Health Organization. “Communicating radiation risks in paediatric imaging: Information to support healthcare discussions about benefit and risk,” Geneva, 2016. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/978924151034>. Acesso em: 08 ago. 2022.
- [7] EC – European Commission, “Referral guidelines for imaging: Radiation Protection nº 118,” Luxembourg, 2001. Disponível em: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ac475fa0-09b6-4430-a3a3-6edef21df2e6>. Acesso em: 05 ago. 2022.
- [8] “JUSTIFIQUE! Por mais proteção nos exames pediátricos de imagem,” Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP). Disponível em: <https://www.sbp.com.br/especiais/justifique/>. Acesso em: 10 ago. 2022.
- [9] A. C. Gil, “Métodos e técnicas de pesquisa social,” 6th ed., São Paulo: Atlas S.A., 2008. 201 pp.
- [10] “Princípio ALARA,” Centro de estudos energéticos e radiofísicos (CEER). Disponível em: <https://www.ceer.es/pt-pt/principio-alara/>. Acesso em: 21 ago. 2022.
- [11] A. C. P. Azevedo, O. A. Osibote and M. C. B. Boechat, “Paediatric x-ray examinations in Rio de Janeiro,” *Physics in Medicine and Biology*. Rio de Janeiro, v. 51, n. 15, pp. 3723-3732, Julho 2006.
- [12] M. B. Freitas and E. M. Yoshimura, “Dose measurements in chest diagnostic X rays: adult and paediatric patients,” *Radiation Protection Dosimetry*. São Paulo, v. 111, n. 1, pp. 73–76, Agosto 2004.
- [13] T. Kiljunen, A. Tietäväinen, T. Parvianien, A. Viitala and M. Kortensniemi, “Organ doses and effective doses in pediatric

- radiography: patient-dose survey in Finland.” *Acta Radiologica, Helsinki*, v. 50, n. 1, pp. 114-124, February 2009.
- [14] J. M. Amvene *et al.* “Evaluation de la dose d’entrée des rayons X aux patients lors de la radiographie du thorax en pédiatrie.” *Health Sciences and Diseases*. v. 18, n. 1, January 2017.
- [15] H. Nahangi and A. Chaparian, “Assessment of radiation risk to pediatric patients undergoing conventional X-ray examinations,” *Radioprotection*. Irã, v. 50, n. 1, pp. 19-25, January 2015.
- [16] K. Khadija, F. Bentayeb, O. E. Basraoui and A. C. P. Azevedo, “Evaluation of paediatric x-ray doses in Moroccan University Hospitals,” *Radiation Protection Dosimetry*. Rabat, v. 142, n. 2-4, pp. 238-243, October 2010.
- [17] T. Olgar and T. Sahmaran, “Establishment of radiation doses for pediatric x-ray examinations in a large pediatric hospital in Turkey,” *Radiation Protection Dosimetry*. Ankara, v. 176, n. 3, pp. 302-308, February 2017.
- [18] A. O. Osibote, “Avaliação das doses de radiação em pacientes adultos e pediátricos em exames de radiodiagnóstico,” 2006, 101 pp, Tese (Doutorado em Saúde Pública) – Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2006.
- [19] A. Sulieman, M. Vlychou, I. Tsougos and K. Theodorou, “Radiation doses to paediatric patients and comforters undergoing chest x rays,” *Radiation Protection Dosimetry*. Cartum, v. 147, n. 1-2, pp. 171-175, July 2011.
- [20] GOV.UK – Government United Kingdom, “National Radiological Protection Board (NRPB): publications,” Disponível em: <https://www.gov.uk/government/collections/national-radiological-protection-board-nrpb-report-series>. Acesso em: 21 aug. 2022.
- [21] D. Hart, M. C. Hillier and B. F. Wall, “NRPB-W14: Doses to patients from medical x-ray examinations in the UK (2000 review),” 2002. Disponível em: <https://www.gov.uk/government/publications/medical-x-ray-examinations-doses-to-patients>. Acesso em: 21 aug. 2022.
- [22] D. Hart and B. F. Wall, “UK population dose from medical X-ray examinations,” *European Journal of Radiology*. v. 50, pp. 285-291, July 2004.